

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abdavaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zariyeva Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi	222
	M. B. Sheraliyeva	
	Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli	228
	Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi	
	Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	231
	O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi	
	Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari	236
	Olimova Dilnoza Murodullo qizi	
	Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish	240
	Rajabova Nodirabegim Komilovna	
	Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish	245
	Raximov Bobirjon Abdurasulovich	
	Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	250
	Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna	
	Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida	255
	Xaitov Zufar Asroralievich	
	Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы	260
	Шералиев Сарварбек Сохибжон угли	
	Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili	263
	Asadova Zarina Axmadovna	
	Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari	272
	Erkinova Madina Komil qizi	
	Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati	275
	Komilova Ziroatxon Murodjon qizi	
	Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari	282
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi	
	Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari	289
	Usmonova Zilola Javlon qizi	
	Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari	294
	Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich	
	Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish	299
	Rajabova Dilfuza Abdumajitovna	
	Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте	303
	Махмудова Д. А.	
	Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati	306
	Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati ..	311
	To'rayeva Charosxon Shavkat qizi	
	Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari	316
	Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi	
	Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari	320
	Shoyimova Shoiri Sanakulovna	
	Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi	323
	Alimova Kamola Xayrulla qizi	
	Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	328
	Azimova Gulnoza Karimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	333
	Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi	

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
Kambarova Dilfuza Salijanovna	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
Karimova Nigora	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
Karriboeva Lobarxon Fayzulla qizi	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatulloevna	
Project-Based Learning in Professional Education	461
Mukhtarova Nozima Kuchkarovna	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
Nazarova Madinabonu Narzi qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
Nozimboyeva Muqaddas Abdulvohid qizi	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol usublardan foydalanish.....	477
Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarning pedagogik tahlili	480
Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
Nurmatova Maftuna Ilxamovna	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
Ochilova Sanobar Narzullayevna	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
Olimova Dilrabo Nurali qizi	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
Otaboboyeva Umida Ilxomovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
Parpiyeva Mohinur Baxtiyor qizi	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
Sadulloeva Farog'at Hikmatillo qizi	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

CHET TILINI KASBIY FANLAR BILAN INTEGRATSIYALASHDA CLIL MODELINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
"Tillarni o'rganish" kafedrasida dotsenti

Amirkulov Asliddin Shuxratovich

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashning zamonaviy pedagogik modeli sifatida CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyasining nazariy asoslari, pedagogik xususiyatlari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati ushbu maqolada yoritilgan. Shuningdek, CLIL modelining kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni, talabalarning kommunikativ salohiyatini oshirishdagi samaradorligi hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida CLIL modelining afzalliklari, metodik imkoniyatlari va amaliy qo'llanish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: CLIL, integrativ ta'lim, kasbiy kompetensiya, chet tili, kommunikativ yondashuv, innovatsion pedagogika, bilingval ta'lim, professional ta'lim.

Abstract: This article discusses the theoretical foundations, pedagogical characteristics, and educational significance of CLIL (Content and Language Integrated Learning) technology as a modern pedagogical model for integrating foreign language instruction with professional disciplines. The study also analyzes the role of the CLIL model in developing professional competencies, its effectiveness in enhancing students' communicative potential, and its compatibility with innovative educational technologies. Furthermore, the research scientifically substantiates the advantages of the CLIL model, its methodological capabilities, and the mechanisms of its practical implementation.

Key words: CLIL, integrative education, professional competence, foreign language, communicative approach, innovative pedagogy, bilingual education, vocational education.

Аннотация: В данной статье освещаются теоретические основы, педагогические особенности и значение технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning) в образовательном процессе как современной педагогической модели интеграции иностранного языка с профессиональными дисциплинами. Также проанализированы роль модели CLIL в развитии профессиональных компетенций, её эффективность в повышении коммуникативного потенциала студентов, а также её взаимосвязь с инновационными образовательными технологиями. В ходе исследования научно обоснованы преимущества модели CLIL, её методические возможности и механизмы практического применения.

Ключевые слова: CLIL, интегративное обучение, профессиональная компетенция, иностранный язык, коммуникативный подход, инновационная педагогика, билингвальное образование, профессиональное образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida chet tillarini o'qitish tizimi tubdan modernizatsiyalashmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida talabalarni xalqaro mehnat bozori talablariga mos ravishda tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy mutaxassis nafaqat o'z kasbiy bilimlariga ega bo'lishi, balki xorijiy tillarda erkin muloqot qila olishi, ilmiy va professional axborotlarni mustaqil o'zlashtira bilishi zarur.

Shu nuqtai nazardan, chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalash ta'limning innovatsion yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalaridan biri CLIL modeli hisoblanadi. Ushbu modelda fan mazmuni va til bir vaqtning o'zida o'qitiladi. Ya'ni, talaba tilni alohida predmet sifatida emas, balki kasbiy bilimlarni egallash vositasi sifatida o'zlashtiradi.

CLIL modeli Yevropa ta'lim tizimida keng tarqalgan bo'lib, bugungi kunda ko'plab davlatlarning oliy ta'lim muassasalarida samarali qo'llanilmoqda. Mazkur metod talabalarning lingvistik kompetensiyasi bilan bir qatorda tanqidiy fikrlash, kasbiy kommunikatsiya va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

CLIL modelining nazariy va metodik asoslarini yoritishda Marsh, Coyle, Hood, Mehisto, Frigols, Krashen, Vygotsky, Jalolov, Saidahmedov, Benson, Richards va Rodgers kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Marsh tomonidan CLIL tushunchasining ilmiy muomalaga kiritilishi fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitishning konseptual poydevorini shakllantirgan bo'lsa, Coyle, Hood va Marsh tadqiqotlarida ushbu modelning "4C" komponentlari - mazmun, muloqot, tafakkur va madaniyat o'zaro bog'liq didaktik tizim sifatida asoslab berilgan.

Mehisto, Marsh va Frigols CLILni amaliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini ochib bergan, Krashenning ikkinchi tilni egallash nazariyasi esa tilni tabiiy kommunikativ ehtiyoj orqali o'zlashtirish g'oyasini mustahkamlaydi. Vygotskiyning tafakkur va nutq o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi qarashlari CLIL modelida kognitiv rivojlanishning ahamiyatini ko'rsatadi. Jalolov va Saidahmedovning chet til o'qitish metodikasi hamda yangi pedagogik texnologiyalar haqidagi ishlari esa mazkur modelni milliy ta'lim sharoitida qo'llash uchun metodik asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda CLIL modelining oliy ta'lim jarayonida chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashdagi pedagogik imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan nazariy-tahliliy, qiyosiy-metodik va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida CLIL texnologiyasining mazmuni, uning "Content, Communication, Cognition, Culture" komponentlari, talabalarning kasbiy-kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni hamda an'anaviy chet til ta'limidan farqli jihatlari tahlil qilindi.

Shuningdek, xalqaro va milliy metodik manbalarda ilgari surilgan nazariy qarashlar o'zaro solishtirilib, CLIL modelining integrativlik, kommunikativlik, talabaga yo'naltirilganlik, motivatsiyani kuchaytirish va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish kabi pedagogik xususiyatlari aniqlashtirildi. Tadqiqotda mazkur modelni amaliyotga joriy etishda yuzaga keladigan metodik tayyorgarlik, o'quv resurslarining yetishmasligi va talabalar til darajasi bilan bog'liq muammolar ham ilmiy-nazariy nuqtai nazardan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, CLIL modeli chet tilini alohida grammatik predmet sifatida emas, balki kasbiy bilimlarni egallash vositasi sifatida o'qitishga yo'naltirilgani bilan zamonaviy oliy ta'lim talablariga mos keladi. Ushbu model talabalarda bir vaqtning o'zida lingvistik, kasbiy, kommunikativ, madaniyatlararo va kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, iqtisod, texnika, pedagogika, tibbiyot va boshqa kasbiy yo'nalishlarda xorijiy til orqali maxsus terminologiyani o'zlashtirish, xalqaro ilmiy manbalar bilan ishlash, taqdimot tayyorlash, loyiha faoliyatida ishtirok etish va kasbiy muloqot olib borish ko'nikmalari shakllanadi. Natijada talabalarning darsga bo'lgan ichki motivatsiyasi ortadi, til o'rganish jarayoni real kasbiy ehtiyoj bilan bog'lanadi va ta'limning amaliy samaradorligi kuchayadi. Shu bilan birga, CLIL modelini muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, integrativ o'quv dasturlarini ishlab chiqish, zamonaviy raqamli resurslardan foydalanish va talabalar til kompetensiyasini bosqichma-bosqich rivojlantirish zarur.

CLIL modelining nazariy asoslari

CLIL - "Content and Language Integrated Learning" atamasining qisqartmasi bo'lib, "fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish" ma'nosini anglatadi. Ushbu metodologiya XX asrning 90-yillarida Yevropa ta'lim tizimida shakllangan. Modelning asosiy maqsadi - o'quvchilarga bir vaqtning o'zida ham fan mazmunini, ham chet tilini samarali o'rgatishdir.

CLIL modeli amerikalik olim Devid Marsh tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Unga ko'ra, chet tili ta'lim maqsadi emas, balki bilim olish vositasi sifatida qo'llaniladi. Bu esa o'quvchilarning tilga nisbatan tabiiy ehtiyojini kuchaytiradi va motivatsiyasini oshiradi.

CLIL metodologiyasi quyidagi to'rtta asosiy komponentga tayangan holda tashkil etiladi:

1. Content (Mazmun) - kasbiy yoki akademik fan mazmunini o'rganish;
2. Communication (Muloqot) - chet tilida fikr almashish;
3. Cognition (Tafakkur)-tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
4. Culture (Madaniyat) - madaniyatlararo kommunikatsiyani shakllantirish.

Mazkur "4C modeli" CLIL texnologiyasining metodologik asosini tashkil qiladi. Ushbu komponentlarning o'zaro uyg'unligi talabaning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

CLIL modelining pedagogik xususiyatlari**Integrativlik xususiyati**

CLIL modelining eng muhim pedagogik jihati uning integrativ xarakterga egaligidir. An'anaviy ta'limda til va kasbiy fanlar alohida o'qitilsa, CLIL modelida ular yagona didaktik tizim sifatida birlashtiriladi. Bu esa bilimlarning parchalanib qolishini oldini oladi hamda ularni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini yaratadi.

Masalan, iqtisod yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ingliz tilida iqtisodiy terminologiyani o'rganish orqali bir vaqtning o'zida ham til, ham kasbiy bilimlarni egallaydilar. Natijada ularda professional kommunikativ kompetensiya shakllanadi.

Kommunikativ yondashuvning ustuvorligi

CLIL metodida til grammatik qoidalarni yodlash orqali emas, balki real kommunikativ vaziyatlar asosida o'zlashtiriladi. Bu metod o'quvchilarni faol muloqotga jalb etadi va ularning nutqiy faoliyatini rivojlantiradi.

Talabalar:

- munozarlarda qatnashadi;
- loyiha ishlari bajaradi;
- taqdimotlar tayyorlaydi;
- kasbiy matnlarni tahlil qiladi;
- jamoaviy faoliyat olib boradi.

Bunday faoliyatlar natijasida til amaliy ehtiyoj vositasiga aylanadi.

Talabaga yo'naltirilgan ta'lim

CLIL modeli konstruktivistik pedagogika tamoyillariga asoslanadi. Unda o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil etuvchi fasilitator sifatida ishtirok etadi. Talaba esa mustaqil izlanuvchi va faol subyektga aylanadi.

Mazkur yondashuv:

- mustaqil fikrlashni;
- muammoli vaziyatlarni hal qilishni;
- ijodiy yondashuvni;
- axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Natijada talabalar o'z bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llashga o'rganadilar.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish

CLIL modeli mutaxassisning professional kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa:

- kasbiy terminologiyani o'zlashtirish;
- xalqaro hujjatlar bilan ishlash;
- xorijiy ilmiy manbalarni tahlil qilish;
- professional muloqotni olib borish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Bugungi kunda ko'plab xalqaro kompaniyalar xorijiy tilni kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida baholaydi. Shu sababli CLIL modeli mehnat bozori talablariga mos mutaxassis tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi.

Motivatsiyani oshirish xususiyati

An'anaviy til darslarida talabalar ko'pincha tilni nazariy fan sifatida qabul qiladilar. CLIL metodida esa til real kasbiy ehtiyoj bilan bog'langanligi sababli uni o'rganishga qiziqish ortadi.

Talabalar:

- xalqaro manbalarni tushunish;
- xorijiy mutaxassislar bilan muloqot qilish;
- akademik mobil dasturlarda qatnashish;

- ilmiy maqolalarni o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu esa ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

CLIL modelining afzalliklari

CLIL texnologiyasi quyidagi pedagogik afzalliklarga ega:

1. Ikki tomonlama natija beradi.
2. Talaba bir vaqtning o'zida ham tilni, ham kasbiy fanni o'zlashtiradi.
3. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.
4. Muammoli topshiriqlar va tahliliy faoliyatlar tafakkurni faollashtiradi.
5. Madaniyatlararo kompetensiyani shakllantiradi.
6. Turli xalqlar madaniyatini anglash va xalqaro muloqot ko'nikmalari rivojlanadi.
7. Amaliy yo'naltirilganlikni ta'minlaydi.
8. Til real kasbiy faoliyat bilan bog'lanadi.
9. Mustaqil ta'limni rivojlantiradi.
10. Talabalar axborotni mustaqil izlash va qayta ishlashga o'rganadilar.

CLIL modelini amalga oshirishdagi muammolar

Har qanday innovatsion texnologiya singari, CLIL metodini joriy etishda ham ayrim muammolar mavjud.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi

CLIL darslarini olib boruvchi pedagog:

- chet tilini mukammal bilishi;
- kasbiy fan mazmunidan xabardor bo'lishi;
- integrativ metodikaga ega bo'lishi zarur.

Bunday mutaxassislarni tayyorlash murakkab jarayon hisoblanadi.

O'quv-metodik resurslarning yetishmasligi

Ko'plab ta'lim muassasalarida CLIL asosida yaratilgan:

- darsliklar;
- metodik qo'llanmalar;
- multimedia materiallari;
- elektron platformalar yetarli emas.

Bu esa metodning samarali joriy etilishiga to'sqinlik qiladi.

Talabalarning til darajasi

CLIL metodidan foydalanish uchun talabalar ma'lum til kompetensiyasiga ega bo'lishlari kerak. Til darajasi past bo'lgan talabalar fan mazmunini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

CLIL modelini samarali qo'llash yo'llari

CLIL texnologiyasini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- o'qituvchilar malakasini oshirish;
- integrativ o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- multimedia vositalaridan foydalanish;
- xalqaro tajribalarni o'rganish;
- talabalar til kompetensiyasini bosqichma-bosqich rivojlantirish.

Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish CLIL ta'limining samaradorligini yanada oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, CLIL modeli chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashning samarali pedagogik texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu model talabalarning nafaqat lingvistik, balki professional, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

CLIL metodining asosiy ustunligi -tilni real kasbiy faoliyat vositasiga aylantirishidir. Natijada talabalar xalqaro mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanadilar.

Bugungi ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish zarurati ortib borayotgan bir paytda, CLIL modeli zamonaviy integrativ ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Marsh D. Content and Language Integrated Learning (CLIL): A Development Trajectory. University of Córdoba, 2002.
2. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010.
3. Mehisto P., Marsh D., Frigols M. Uncovering CLIL. Macmillan Education, 2008.
4. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford, 1982.
5. Vygotsky L.S. Thought and Language. Cambridge: MIT Press, 1986.
6. Uzluksiz ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishni takomillashtirish konsepsiyasi. Toshkent, 2021.
7. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent, 2012.
8. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2018.
9. Benson P. Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. London, 2011.
10. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.